

Instituto Presbiteriano
Mackenzie

Guia de Orientações Práticas para o para o Conselho Consultivo

Teoria e Prática para
o dia a dia das organizações

Contato: Tereza Souza
e-mail: mariatereza_souza@hotmail.com

São Paulo, 2024

INTRODUÇÃO

Este Guia de Orientações Práticas para Conselhos Consultivos foi desenvolvido a partir de uma demanda identificada na Dissertação de Mestrado Profissional em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O objetivo é oferecer um recurso valioso e acessível para organizações que desejam estruturar ou aprimorar seu Conselho Consultivo.

Em um ambiente corporativo cada vez mais complexo e dinâmico, os Conselhos Consultivos desempenham um papel crucial na orientação estratégica e na promoção de boas práticas de governança. Este produto inovador apresenta práticas que tornam o Conselho Consultivo mais eficiente, criando um modelo fundamentado tanto na literatura quanto na experiência prática.

O guia foi projetado para ser um manual prático, fornecendo diretrizes claras e acionáveis para a criação, estruturação e operação eficaz de um Conselho Consultivo. Desde a definição de objetivos e papéis, até a realização de reuniões produtivas e a maximização das contribuições dos conselheiros, o guia aborda os aspectos essenciais que podem ajudar sua organização a alcançar maior sucesso e sustentabilidade.

Dividido em seções que cobrem os principais componentes de um Conselho Consultivo bem-sucedido, o guia visa apoiar líderes empresariais, membros de conselhos e demais interessados na construção de um órgão consultivo que agregue valor e fortaleça a gestão organizacional. Com base em práticas recomendadas e na experiência de profissionais e empresários, este guia pretende ser uma ferramenta prática para impulsionar o desenvolvimento contínuo e a eficácia do seu Conselho Consultivo.

Conselho Consultivo

Estrutura do Guia de Orientações Práticas

Esta publicação visa fornecer um guia abrangente sobre as práticas aplicáveis ao Conselho Consultivo, oferecendo suporte a empresas, membros e empresas, membros e interessados na criação e aprimoramento desse órgão, com ênfase em estratégia, governança e gestão.

O guia está estruturado em sete etapas principais: 1. Criação do Conselho Consultivo; 2. Estrutura do Conselho Consultivo; 3. Perfil do Conselheiro Consultivo; 4. Vantagens do Conselho Consultivo; 5. Atribuições do Conselho Consultivo; 6. Contribuições do Conselho Consultivo; 7. Manutenção do Conselho Consultivo.

Etapa 1

Da Criação do Conselho Consultivo

Cada vez mais organizações, tanto no Brasil quanto globalmente, estão estabelecendo Conselhos Consultivos para promover avanços em áreas como estratégia, governança e gestão.

Etapa 2

Da Estrutura do Conselho Consultivo

O Conselho Consultivo pode servir como um passo inicial para a adoção de modelos de gestão mais estruturados, facilitando a transição para um sistema de governança formalizado.

Etapa 3

Do Perfil do Conselheiro Consultivo

Enfrentar o mundo moderno de informações é um desafio significativo para qualquer organização. A capacidade de transformar esses dados em vantagem competitiva e aumentar a lucratividade é onde a gestão do conhecimento se torna essencial.

Etapa 4

Das Vantagens do Conselho Consultivo

Envolve o papel específico de aconselhamento do Conselho Consultivo, proporcionando experiência especializada, conhecimento profundo e contatos valiosos que não estão facilmente disponíveis para a organização.

Etapa 5

Das Atribuições do Conselho Consultivo

As atribuições do Conselho Consultivo são intimamente ligadas às responsabilidades e à autoridade específicas do cargo, trabalho ou função que desempenham.

Etapa 6

Das Contribuições do Conselho Consultivo

Desde sua criação, o Conselho Consultivo oferece contribuições valiosas para a organização, agregando valor substancial e fornecendo orientações estratégicas cruciais.

Etapa 7

Da Manutenção do Conselho Consultivo

Com a implementação do Conselho Consultivo, a organização pode esperar mudanças significativas que desempenharão um papel crucial na evolução da governança corporativa.

Conselho Consultivo

Guia de Orientações Práticas

Por que ter um Conselho Consultivo?

Etapa 1: Da Criação do Conselho Consultivo

Cada vez mais organizações, tanto no Brasil quanto globalmente, estão estabelecendo Conselhos Consultivos para promover avanços em áreas como estratégia, governança e gestão.

A decisão de implementar um Conselho Consultivo é motivada pelo desejo de melhoria contínua, e não por uma obrigação formal. Deve ser cuidadosamente ponderada de acordo com o estágio específico que a organização está atravessando.

Da Importância para a Organização

O Conselho Consultivo desempenha um papel crucial na melhoria das práticas de negócios, impulsionando o crescimento e o desenvolvimento econômico da organização, além de promover sua profissionalização.

Ele oferece suporte na definição e orientação da direção estratégica, monitorando o planejamento e as políticas, e garantindo a prestação de contas. Além disso, auxilia na navegação pelo vasto mundo de informações disponíveis, transformando-as em vantagens competitivas que podem aumentar a lucratividade.

Embora não seja uma exigência obrigatória, a presença de um Conselho Consultivo facilita o desenvolvimento organizacional e se torna um diferencial significativo no mercado.

Da Importância para os Conselheiros

Os conselheiros desempenham um papel fundamental em auxiliar as organizações a enfrentar períodos de incerteza econômica, mudanças regulatórias e intensa concorrência global.

Eles garantem que as decisões sejam tomadas de acordo com princípios éticos e de conformidade, atendendo aos interesses de diversos stakeholders, incluindo acionistas, clientes, fornecedores, funcionários e a comunidade em geral.

Orientações para a Prática

A premissa para a criação de um Conselho Consultivo é compreender claramente o desafio que a organização está enfrentando, respondendo à pergunta central: *"Por que estamos formando um conselho consultivo e o que esperamos dele?"*

Os objetivos podem incluir:

- Garantir a perenidade e perpetuidade do negócio;
 - Facilitar a transição para um sistema de governança mais estruturado;
 - Evoluir aspectos estratégicos da organização;
 - Planejar e gerenciar a sucessão;
 - Obter e maximizar vantagem competitiva.
- Tipo de Organização:
- Adaptação ao Porte: O benefício do Conselho Consultivo não depende do tamanho da organização, mas do seu estágio de evolução.
 - Início Modesto: Comece com uma estrutura simples, envolvendo o fundador e a família, e adicione um membro externo para orientação estratégica e visão de longo prazo.

Quais são os passos para estruturar um Conselho Consultivo de maneira eficaz?

Etapa 2: Da Estrutura do Conselho Consultivo

O Conselho Consultivo pode servir como um passo inicial para a adoção de modelos de gestão mais estruturados, facilitando a transição para um sistema de governança formalizado.

Não existe uma fórmula única para sua implementação, pois a eficácia das contribuições do conselho depende do momento específico da organização e da disposição do empresário em compartilhar informações e aceitar a colaboração de um grupo externo.

O Conselho Consultivo desempenha seu papel de forma eficaz quando sua estrutura conceitual está bem definida, incluindo assentos para representantes dos sócios e conselheiros independentes.

Da Importância para a Organização

O Conselho Consultivo atua como um período de transição para a organização, auxiliando na definição clara dos papéis e promovendo a distinção entre questões de conselho e de gestão. Ele foca no aperfeiçoamento e na capacitação em governança, ajudando a organização a se distanciar das operações diárias e a adotar uma visão de longo prazo.

Da Importância para os Conselheiros

Facilitar a jornada de governança, tornando-a mais fluida e evidenciando uma maior percepção de geração de valor, é um objetivo central. Isso é alcançado por meio de visões externas e experiências diversas, que complementam a perspectiva que os empresários têm sobre o negócio.

Orientações para a Prática

- **Recepção de Membros Externos:** Esteja aberto a incluir pessoas externas ao negócio para agregar valor e oferecer uma visão mais ampla, facilitando a adoção de uma perspectiva de longo prazo.
- **Início Gradual:** Comece de forma pequena e informal, com uma agenda definida, para cultivar uma mentalidade voltada para um modelo de gestão eficaz.
- **Adaptação ao Contexto:** A estrutura do Conselho Consultivo deve ser ajustada ao contexto da organização, sem uma fórmula única.
- **Variação na Composição:** A composição do conselho pode variar, incluindo:
 - Fundador e pessoas de confiança;
 - Familiares ou acionistas;
 - Membros independentes;
 - Executivos da organização e membros independentes;
 - Membro independente como presidente, especialmente em organizações mais maduras.
- **Práticas para Reuniões do Conselho:**
 1. **Envio Antecipado de Materiais:** Envie a pauta e os principais materiais com pelo menos 7 dias de antecedência para permitir que os conselheiros revisem e se preparem adequadamente.
 2. **Foco na Discussão:** Com materiais bem preparados antecipadamente, as reuniões podem se concentrar na discussão aprofundada, em vez da apresentação dos tópicos.
 3. **Duração das Reuniões:** Vai depender da complexidade dos temas, para permitir uma análise completa e detalhada.
 4. **Utilização de Comitês de Apoio:** Forme comitês para explorar temas em detalhe que não podem ser totalmente discutidos nas reuniões do conselho. Esses comitês devem incluir conselheiros e gestores e focar em questões estratégicas.

Quais são as características e responsabilidades de um Conselheiro Consultivo?

Etapa 3: Do Perfil do Conselheiro Consultivo

Enfrentar o mundo moderno de informações é um desafio significativo para qualquer organização. A capacidade de transformar esses dados em vantagem competitiva e aumentar a lucratividade é onde a gestão do conhecimento se torna essencial.

Nesse processo, as novas experiências e perspectivas oferecidas pelos membros do Conselho Consultivo desempenham um papel crucial. Eles fornecem suporte valioso, ajudando a organização a utilizar seu conhecimento de maneira estratégica e eficiente, o que é fundamental para otimizar a economia organizacional e alcançar resultados superiores.

Da Importância para a Organização

A incorporação de uma mentalidade proativa na organização é fundamental para a criação de valor sustentável e para a promoção de melhorias contínuas no negócio. Essa abordagem visa antecipar desafios e identificar oportunidades de forma antecipada, resultando em um desempenho mais eficaz e adaptável.

Nesse contexto, o conhecimento e as habilidades dos membros do conselho consultivo desempenham um papel crucial. A integração desse conhecimento especializado é essencial para aprimorar a gestão do negócio, aumentando a eficácia das operações e contribuindo para o crescimento estratégico da organização.

Como um grupo de foco amplo e atuante por tempo indeterminado, o Conselho Consultivo aborda questões abrangentes e complexas. Ele reúne uma variedade de perspectivas e experiências, permitindo uma análise mais completa e uma abordagem mais estratégica para resolver problemas e orientar a organização em direção a seus objetivos de longo prazo.

Da Importância para os Conselheiros

Para atuar de forma eficaz no Conselho Consultivo, as organizações priorizam a formação de equipes multidisciplinares que incorporam uma ampla gama de competências.

Essas equipes devem manter a independência e a imparcialidade em suas funções, além de possuir influência significativa no mercado em que atuam.

Para que um membro do Conselho Consultivo desempenhe seu papel de maneira eficiente e atenda às demandas que requerem qualificação profissional, é essencial que ele tenha experiência em áreas como Estratégia e Relações com Partes Interessadas.

Orientações para a Prática

As funções essenciais dos Conselheiros Consultivos incluem:

- Oferecer suporte na formulação de estratégias e na tomada de decisões cruciais.
- Trazer novas experiências e perspectivas para enriquecer a gestão.
- Atuar em diversas áreas de conhecimento, com foco prioritário em: Estratégia, Governança, Cultura Organizacional, Riscos e Controle.

Para alcançar essas funções, o Conselho Consultivo deve ser composto por:

- Equipes multidisciplinares, reunindo profissionais com habilidades variadas, diferentes personalidades e conhecimentos diversificados.
- Independência e imparcialidade, garantindo objetividade nas orientações e conselhos prestados.

Os Conselheiros Consultivos devem frequentemente:

- Fornecer aconselhamentos estratégicos e práticos.
- Promover o encorajamento e o desenvolvimento contínuo da organização.
- Gerar credibilidade através de suas recomendações e ações.
- Construir redes de relacionamentos que possam ser benéficas para a organização.

Quais as vantagens da implementação do Conselho Consultivo?

Etapa 4: Das Vantagens do Conselho Consultivo

Envolve o papel específico de aconselhamento do Conselho Consultivo, proporcionando experiência especializada, conhecimento profundo e contatos valiosos que não estão facilmente disponíveis para a organização.

Refletir cuidadosamente sobre a finalidade do Conselho Consultivo garante que ele seja estruturado para maximizar sua contribuição para o sucesso da organização.

Da Importância para a Organização

Auxilia na obtenção de uma perspectiva de longo prazo, frequentemente ausente nas organizações devido à imersão nas atividades diárias, que limita a visão mais ampla do futuro.

Facilita tanto o acompanhamento das operações atuais quanto o desenvolvimento e construção de uma visão futura.

Distingue claramente entre questões estratégicas e assuntos relacionados à gestão cotidiana.

Da Importância para os Conselheiros

Com uma perspectiva independente sobre o desempenho da organização, incentiva sócios, empreendedores e empresários a ver o negócio de forma abrangente e holística, beneficiando a organização como um todo.

Estabelece um canal de comunicação que possibilita uma avaliação imparcial do modelo de gestão, permitindo opinar sobre suas práticas e ética empresarial, o que ajuda a prevenir que problemas atuais impactem futuras gerações.

Orientações para a Prática

Um conselho bem pensado e estruturado pode oferecer:

- Visão de longo prazo: Ajuda a manter o foco no futuro, longe das distrações do dia a dia.
- Macro visão do negócio: Proporciona uma perspectiva abrangente e estratégica da organização.
- Clareza de papéis: Define claramente as distinções entre estratégias e gestão cotidiana.
- Facilitação de processos sucessórios: Torna os processos de sucessão mais eficientes e bem planejados.

Quais são as principais atribuições do Conselho Consultivo?

Etapa 5: Das Atribuições do Conselho Consultivo

As atribuições do Conselho Consultivo são intimamente ligadas às responsabilidades e à autoridade específicas do cargo, trabalho ou função que desempenham. Essas responsabilidades incluem orientar e apoiar a gestão da organização, fornecendo insights estratégicos e aconselhamento especializado, enquanto a autoridade está voltada para influenciar decisões e ajudar a moldar o futuro da organização.

A clareza sobre essas atribuições assegura que o Conselho Consultivo possa cumprir seu papel de forma eficaz, contribuindo significativamente para o sucesso e a governança da organização.

Da Importância para a Organização

A profissionalização da administração implica na adoção de práticas e gestão que fomentem a implementação de políticas, processos, procedimentos e normas bem definidos.

Essa abordagem proporciona uma visão abrangente da organização, permitindo uma avaliação clara do que está sendo planejado e executado em conformidade com as regras estabelecidas.

Estrategicamente, garante que as prioridades sejam seguidas de acordo com o planejamento inicial, sem desvios indesejados. Conhecer o estado atual do negócio vai além de entender o que está acontecendo; trata-se de ter um parâmetro para avaliar as ações e resultados. Isso é possível por meio da estruturação e disciplina no monitoramento contínuo da empresa, englobando a performance geral do negócio, além das áreas operacional, financeira e comercial.

Da Importância para os Conselheiros

Quando um membro é integrado a um comitê de trabalho, ele contribui significativamente para o estudo e desenvolvimento detalhado de questões cruciais, facilitando a criação de projetos de melhoria necessários. Essa participação permite à empresa adotar uma visão estruturada sobre seu desempenho, por meio da implementação de sistemas de informação eficazes e indicadores de performance. Com isso, é possível avaliar a performance atual e elaborar planos futuros com base em dados e análises precisas.

Orientações para a Prática

- **Início da Governança:** Comece o processo de governança desde cedo para estabelecer bases sólidas.
- **Visão Crítica:** Mantenha uma visão crítica da gestão para identificar melhorias e ajustar estratégias.
- **Papel do Conselho:** Utilize o Conselho Consultivo para apoiar a tomada de decisões e fornecer orientação estratégica.
- **Aproveitamento da Expertise:** Maximize as habilidades e conhecimentos dos conselheiros para promover o desenvolvimento contínuo da organização.

Quais os benefícios e o valor agregado das contribuições do Conselho Consultivo?

Etapa 6: Das Contribuições do Conselho Consultivo

Desde sua criação, o Conselho Consultivo oferece contribuições valiosas para a organização, agregando valor substancial e fornecendo orientações estratégicas cruciais.

Sua atuação contínua enriquece a tomada de decisões e fortalece a capacidade da organização de enfrentar desafios e aproveitar oportunidades.

Da Importância para a Organização

O envolvimento dos sócios na análise estratégica permite que eles atuem como proprietários, e não apenas como gestores, promovendo uma valorização mais significativa do patrimônio líquido.

Isso é alcançado por meio de uma organização interna eficiente, que prepara o negócio para uma possível venda e facilita um processo de due diligence bem-sucedido.

Além disso, esse envolvimento estabelece um ritmo de discussões essenciais, priorizando questões críticas para a sobrevivência da organização e preparando-a de maneira mais robusta para os desafios futuros.

Da Importância para os Conselheiros

O Conselho Consultivo busca maximizar o valor da organização no mercado por meio da execução eficaz de ações estratégicas.

Mantém uma postura imparcial na análise e discussão, minimizando conflitos interpessoais e promovendo um ambiente de colaboração.

A diversidade de experiências e perspectivas de administração de outros mercados ou setores oferece opiniões valiosas que enriquecem a gestão.

Além disso, o conselho desempenha um papel estratégico na abertura de portas no mercado financeiro, com fornecedores e outros agentes, ampliando as oportunidades e potencializando o crescimento da organização.

Orientações para a Prática

- **Amadurecimento da Gestão:** Incentive o desenvolvimento contínuo das práticas administrativas.
- **Discussões Dinâmicas:** Utilize discussões para gerar valor e insights que melhorem a tomada de decisões.
- **Conexão com Partes Interessadas:** Fortaleça relações e amplie a rede de contatos essenciais para o crescimento da organização.

Quais são as razões para manter o Conselho Consultivo?

Parte 7: Da Manutenção do Conselho Consultivo

Com a implementação do Conselho Consultivo, a organização pode esperar mudanças significativas que desempenharão um papel crucial na evolução da governança corporativa.

Da Importância para a Organização

A presença de um Conselho Consultivo (CC) eficaz e robusto, que adota boas práticas de governança, é essencial para a organização.

Não se trata de uma transição desejada para um Conselho de Administração (CA), mas sim de reconhecer que, conforme o tipo de organização, o CC pode desempenhar seu papel de forma excelente.

Da Importância para os Conselheiros

O Conselho Consultivo (CC) pode servir como uma fonte valiosa de candidatos para o Conselho de Administração (CA) quando ambos existem na organização.

Em algumas situações, o CA substitui o CC devido a exigências legais ou quando uma empresa limitada se transforma em uma sociedade anônima (S.A.), mesmo que de capital fechado, conferindo poderes estatutários aos conselheiros.

Orientações para a Prática

O Conselho Consultivo (CC) desempenha um papel fundamental como alavanca educativa na implantação da governança.

Ele oferece:

1. Suporte Estratégico: Auxilie a administração na definição e direção estratégica.
2. Enriquecimento da Tomada de Decisões: Melhore o processo de análise e decisões.
3. Gestão de Riscos: Aumente a assertividade na gestão de riscos durante incertezas econômicas.
4. Apoio ao CEO: Facilite a adoção de sugestões e recomendações pelo CEO.

Conselho Consultivo

Guia de Orientações Práticas

Nesta seção, apresentamos práticas recomendadas por profissionais e empresários que atuam com Conselhos Consultivos em pequenas e médias empresas no Brasil. Estas práticas fornecem suporte à administração, com sugestões para aprimorar o desempenho empresarial e fomentar um processo contínuo de melhoria na gestão do negócio.